

Analyse théorique de l'impact de la fiscalité sur l'investissement et la croissance : Enjeux économiques et sociaux

**Theoretical analysis of the impact of taxation on investment and growth:
Economic and social issues**

LFARH AHMED

*Doctorant, Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et Fonctionnel, Ecole
Nationale de Commerce et de Gestion, Oujda, Maroc*

ahmedlfarh@yahoo.fr

KOUBAA ABDELFATTAH

*Doctorant, Laboratoire Economie Sociale et Solidaire et Développement Local, FSJES, Oujda, Maroc
koubaaabdefattah@gmail.com*

RESUME

Cet article propose une analyse théorique des principales théories portant sur l'impact de la fiscalité sur l'investissement et la croissance économique. Il met en évidence les tensions entre efficacité économique, justice fiscale, équité sociale et attractivité territoriale qui structurent les débats contemporains sur les politiques fiscales. En mobilisant des approches classiques et endogènes, l'étude montre que la fiscalité, au-delà de sa fonction redistributive, constitue un levier stratégique influençant les choix d'implantation pour investissement, l'épargne et la dynamique de croissance. Ce papier propose une révision des fondements théoriques à la lumière des mutations actuelles et souligne l'importance d'une gouvernance fiscale plus équitable et adaptée aux enjeux de la mondialisation.

Mots-clés : Fiscalité, Investissement, Croissance économique, Efficacité, Efficience, Gouvernance fiscale.

Classification JEL : E62, E22, O40, H21, H11.

ABSTRACT

This article offers a theoretical analysis of the main theories on the impact of taxation on investment and economic growth. It highlights the tensions between economic efficiency, tax justice, social equity, and territorial attractiveness that structure contemporary debates on tax policies. By mobilizing classical and endogenous approaches, the study shows that taxation, beyond its redistributive function, constitutes a strategic lever influencing investment location choices, savings, and growth dynamics. This paper proposes a review of the theoretical foundations in light of current changes and emphasizes the importance of fairer tax governance adapted to the challenges of globalization.

Keywords: Taxation, Investment, Economic growth, Effectiveness, Efficiency, Tax Governance.

JEL classification : E62, E22, O40, H21, H11.

1. INTRODUCTION

Le système fiscal constitue l'un des principaux leviers des politiques économiques, influençant à la fois les décisions d'investissement des agents privés et les trajectoires de croissance des nations. Depuis les travaux fondateurs des économistes classiques jusqu'aux approches contemporaines, la littérature économique a élaboré plusieurs cadres théoriques pour analyser l'impact de la fiscalité sur ces deux dimensions fondamentales. Toutefois, ces théories divergent souvent dans leurs fondements et leurs conclusions, reflétant des priorités distinctes telles que l'efficacité économique, l'équité sociale et l'attractivité territoriale.

D'une part, les théories telles que l'arbitrage de capital, la concurrence fiscale et le modèle électrique étudient comment les politiques fiscales orientent les choix d'investissement notamment dans un contexte d'internationalisation croissante des entreprises. D'autre part, les modèles de croissance endogène soulignent le rôle des prélèvements obligatoires dans l'accumulation de capital humain, le financement de l'innovation et la performance macroéconomique à long terme.

Au cœur de ces débats se trouve la notion d'efficacité fiscale, dont la définition varie selon les prismes d'analyse. Pour l'OCDE (2014), elle désigne la capacité de l'impôt à atteindre les objectifs multiples qui lui sont assignés. En effet, au-delà de sa fonction financière de collecte de recettes, l'impôt peut également remplir un rôle économique en stimulant ou en freinant l'activité, ainsi qu'un rôle social en favorisant une meilleure redistribution. Mayer (2016) elle dépend également de la capacité du système fiscal à soutenir la croissance économique et sociale et à améliorer l'attractivité du territoire.

Dans cette optique, Herschtel et Euzeby (1990) soulignent que la fiscalité agit comme un instrument d'intervention publique, capable d'orienter les comportements des agents économiques. Ainsi, deux logiques émergent :

- D'abord, une politique désincitative qui pénalise certaines activités (via des surtaxes ou de nouvelles assiettes) pour corriger des externalités ou décourager des comportements jugés néfastes (Nouala et Hasnaoui, 2024) ;

- Ensuite, une politique incitative qui privilégie les exonérations, crédits d'impôts ou réductions de taux pour attirer les investissements ou soutenir des secteurs stratégiques, quitte à générer des dépenses fiscales.

Le présent travail adopte une approche analytique et exclusivement théorique pour explorer les principales théories fiscales, en se concentrant sur les courants de pensée qui analysent l'impact de la fiscalité sur l'investissement et la croissance économique. Cette réflexion est organisée en deux grandes catégories. D'une part, celles axées sur les décisions d'investissement dans un environnement mondialisé, caractérisé par la concurrence fiscale. D'autre part, celles qui examinent l'impact de la fiscalité sur la croissance économique.

La problématique centrale de cet article peut dès lors être formulée ainsi : Dans quelle mesure les principales théories fiscales expliquent-elles l'effet de la fiscalité sur l'investissement et la croissance, et comment prennent-elles en compte les équilibres entre efficacité économique, justice fiscale, sociale et attractivité territoriale dans un contexte mondialisé ? Cette interrogation permet de structurer l'analyse autour

des dynamiques entre efficacité économique, équité sociale, efficience fiscale et attractivité territoriale, qui traversent l'ensemble des débats contemporains sur le rôle et les finalités de la fiscalité.

2. L'IMPACT DES POLITIQUES FISCALES SUR LES DECISIONS D'INVESTISSEMENT : UNE ANALYSE THEORIQUE

Cette analyse théorique explore l'impact des politiques fiscales sur les choix d'investissement. Elle s'articule autour de quatre approches complémentaires. Premièrement, la théorie de la concurrence fiscale. Deuxièmement, la théorie de l'arbitrage du capital. Troisièmement, la théorie néoclassique. Enfin, le modèle éclectique. L'ensemble de ces théories offrent une grille de lecture globale des mécanismes fiscaux affectant l'investissement à différentes échelles.

2.1. Théorie de la concurrence fiscale et son impact sur les recettes publiques et l'attractivité des investissements étrangers

La mondialisation et l'ouverture accrue des marchés ont transformé les dynamiques économiques internationales favorisant une circulation accrue des capitaux. Cette mobilité des capitaux a intensifié la concurrence entre les pays, qu'ils soient développés ou en développement pour attirer les investissements étrangers. Afin de se différencier, de nombreuses nations ont mis en place des politiques fiscales attractives, telles que des exonérations, des réductions fiscales ou des régimes spéciaux, ce qui a donné lieu à ce phénomène appelé concurrence fiscale. Ce phénomène met en lumière les tensions entre la nécessité d'attirer des investisseurs et l'enjeu de préserver des ressources publiques suffisantes pour soutenir le développement économique et social.

Dans ce contexte, la concurrence fiscale est vue comme un phénomène où les gouvernements adoptent des politiques fiscales non coordonnées et ajustent leurs stratégies fiscales en réponse aux actions fiscales des autres pays. Chaque État met en place son propre système fiscal sans nécessairement tenir compte des choix de ses voisins. Cela peut entraîner des pratiques fiscales qui se concurrencent directement ou indirectement sur des baisses de taux d'imposition, des exonérations fiscales ou des réductions de charges sociales, dans le but d'attirer des investisseurs et de stimuler la croissance économique. Cependant, cette concurrence peut engendrer des distorsions fiscales à l'échelle mondiale, ce qui peut nuire à la capacité des États à maintenir des recettes fiscales suffisantes pour financer leurs charges publiques (Baldwin, 2006).

Dans une approche plus spécifique, Wilson et Wildasin (2004) se concentrent sur les conséquences des décisions fiscales sur la répartition des ressources fiscales entre les pays. Ici, la concurrence fiscale définit les choix fiscaux des gouvernements qui influencent non seulement leurs propres recettes publiques, mais aussi celles des autres pays. Par exemple, lorsqu'un pays réduit ses taux d'imposition ou offre des exonérations fiscales pour attirer des investisseurs, cela peut entraîner une baisse des recettes fiscales dans les pays voisins ou concurrents. Cette situation peut avoir des effets à long terme notamment pour les États qui dépendent de leurs recettes fiscales pour financer des services publics cruciaux. Ainsi, bien que la concurrence fiscale puisse accroître l'attractivité économique d'un pays à court terme, elle peut aussi nuire à sa capacité à maintenir des ressources fiscales suffisantes pour financer l'intérêt général.

Cette avancée reflète une tentative des gouvernements de capter une part plus importante des flux d'investissements internationaux essentiels pour stimuler leur croissance économique. Cependant, les auteurs

mettent en évidence les défis que posent ces politiques d'avantages fiscaux. D'un côté, elle peut attirer des investisseurs et favoriser la création d'emplois. De l'autre côté, elle risque d'affaiblir les finances publiques en particulier les recettes fiscales nécessaires au financement des services publics et des infrastructures. À long terme, cette situation peut entraîner des déséquilibres budgétaires en particulier pour les pays qui dépendent fortement de leurs ressources fiscales. Ainsi, la concurrence fiscale puisse bénéfique à court terme, elle soulève des questions sur sa viabilité économique et sociale et sur l'équilibre à trouver entre attractivité fiscale et l'attractivité d'une juridiction pour les investisseurs qu'ils soient nationaux ou étrangers (Keen et Konrad, 2013).

Guziejewska et al, (2014) analysent cette théorie en tant qu'ensemble de stratégies adoptées par les gouvernements pour alléger la charge fiscale et renforcer l'attractivité de leur territoire auprès des investisseurs qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ces stratégies incluent notamment l'instauration de régimes fiscaux spécifiques et des mesures d'optimisation fiscale. Elles traduisent une réponse aux défis posés par la mobilité accumulée des capitaux et l'interdépendance économique.

Van Parys (2012) souligne que la concurrence fiscale est devenue un facteur déterminant dans l'élaboration des politiques fiscales attractives notamment dans les économies émergentes. Pour inciter les investissements directs et indirectes étrangers, les autorités compétentes optent pour des stratégies telles que la réduction des taux d'imposition ou l'introduction d'avantages spécifiques, tels que des exonérations fiscales, zones franches et des crédits d'impôt. Ces stratégies visent à développer la compétitivité économique des pays et à encourager les flux d'investissements.

La littérature met également en évidence les effets négatifs de la concurrence fiscale. Selon Gravelle (2009), les États réduisent de manière excessive leurs impôts pour rester compétitifs, ce qui menace leur capacité à financer les services publics et à soutenir des projets de développement. Par ailleurs, Zodrow et Mieszkowski (1986), à travers leur modèle Tiebout-Zodrow-Mieszkowski montrent que cette concurrence peut mener à une sous-fourniture de biens publics en raison de la diminution des ressources.

Selon Keen et Konrad (2013) analysent également les dimensions stratégiques de la concurrence fiscale, notamment dans le contexte d'économies fortement intégrées. Leurs recherches montrent que les choix fiscaux d'un pays peuvent non seulement affecter ses propres recettes, mais aussi pousser les investisseurs à déplacer leurs capitaux vers d'autres pays ce qui crée des effets secondaires fiscaux.

En définitive, la théorie de la concurrence fiscale met en évidence le compromis entre l'attractivité économique, d'une part, et la stabilité des finances publiques de l'autre. Elle insiste sur la nécessité d'une coordination fiscale internationale pour atténuer les impacts négatifs d'une concurrence fiscale excessive. Cette perspective est soutenue par l'OCDE¹, qui préconise des actions visant à lutter contre l'érosion² de la base d'imposition et le transfert de bénéfices afin d'assurer une gestion fiscale plus équitable, juste et durable à l'échelle internationale.

¹ Organisation de coopération et de développement économiques.

² Désigne la diminution des recettes fiscales d'un pays, souvent causée par des stratégies utilisées par les entreprises ou les individus pour éviter de payer des impôts. Cela peut inclure des pratiques comme le transfert de bénéfices vers des pays à faible fiscalité ou l'utilisation de failles dans la législation fiscale pour réduire leur charge fiscale.

2.2. Théorie de l'arbitrage du capital sous l'impact des politiques fiscales

Issue de la théorie néoclassique, cette approche défend l'idée que les mouvements de capitaux sont influencés par les différences de taux de rendement. Elle met en évidence la relation entre les incitations fiscales et la localisation des investissements directs étrangers. Selon cette approche, les capitaux migrent des pays à forte concentration de capital vers ceux à faible concentration, à la recherche de rendements plus élevés. Ce processus continue jusqu'à ce que les rendements soient harmonisés entre les économies, ce qui favorise une allocation plus efficace des ressources. Si ce mécanisme d'arbitrage repose sur des critères de rentabilité, il convient de souligner l'importance croissante de la fiscalité dans la décision d'investir dans un pays donné (Yelpaala, 1985).

En ce sens, la fiscalité joue un rôle déterminant en influençant le coût du capital et, de ce fait, l'attractivité d'un pays pour les investisseurs étrangers. Des mesures fiscales telles que les réductions d'impôts, les crédits d'impôt pour les investissements ou les régimes d'imposition fiscaux préférentiels ou avantageux contribuent à abaisser les coûts d'investissement, augmentant ainsi les rendements nets pour les investisseurs. Ces incitations renforcent la compétitivité d'un pays en attirant des investissements étrangers et en favorisant la circulation des capitaux à l'échelle mondiale (Hines, 1999 ; Grubert, 2003).

Les détenteurs de capitaux, en tant qu'arbitragistes réagissent non seulement aux rendements bruts mais aussi à la fiscalité des pays récepteurs. En conséquence, les pays offrant des régimes fiscaux plus favorables deviennent des destinations privilégiées pour les investisseurs qui sont prêts à accepter des risques plus élevés si la fiscalité permet d'améliorer les rendements nets. Cette interaction entre fiscalité et flux de capitaux a été largement étudiée, et des travaux de chercheurs tels que Hines (1999) et Grubert (2003) ont montré que la fiscalité joue un rôle crucial dans les décisions d'investissement.

L'influence de la politique fiscale sur les flux de capitaux a été largement exploré dans la littérature académique. Shah et Slemrod (1991) ont analysé les effets des incitations fiscales sur les investissements étrangers, démontrant que les investisseurs tendent à privilégier les pays avec des régimes fiscaux plus avantageux. Selon leurs résultats, la réduction des impôts dans un pays d'accueil permet de diminuer les charges fiscales des entreprises, ce qui améliore leurs rendements nets et stimule l'attraction d'investissements étrangers.

Ainsi, Hines (2009) a mis en évidence le rôle crucial de ladite théorie dans les décisions d'investissement souvent dans les pays en développement. Il indique que des systèmes fiscaux attractifs sont essentiels pour attirer les investisseurs étrangers, notamment dans des contextes marqués par des déficits d'infrastructures ou des risques politiques élevés. Cependant, il met en garde contre les effets défavorables de la concurrence fiscale entre les nations précisant que des réductions fiscales excessives peuvent compromettre la viabilité financière des États.

Gravelle (2009) s'est penché sur les conséquences de la concurrence fiscale dans un environnement de forte mobilité des capitaux. Il indique que cette dynamique peut donner lieu à une « course au moins-disant fiscal », où les pays dans le but d'attirer des investissements, abaissent leurs taux d'imposition souvent au détriment de la viabilité de leurs finances publiques. Il souligne que cette compétition fiscale peut conduire à des réductions fiscales excessives compromettant ainsi la capacité des gouvernements à financer les services publics et à mener des projets de développement.

En conclusion, la théorie de l'arbitrage de capital offre une analyse approfondie des flux internationaux de capitaux en soulignant l'importance cruciale de la matière fiscale. Les dispositifs fiscaux incitatifs comme les réductions d'impôts et les régimes préférentiels ou avantageux influencent directement les choix des investisseurs quant à la localisation de leurs capitaux. Cette réflexion met en lumière la nécessité d'une régulation fiscale équilibrée, qui permet d'encourager et de stimuler les investissements étrangers tout en préservant la stabilité des bases fiscales nationales. Enfin, elle met en garde contre les risques liés à la concurrence fiscale, qui bien qu'elle renforce l'attractivité économique peut compromettre la viabilité des politiques fiscales à long terme.

2.3. L'impact de la demande globale et de la fiscalité sur les décisions d'investissement dans le cadre de la théorie néoclassique

La théorie néoclassique de l'investissement, également connue sous le nom de théorie de l'accélérateur, s'inscrit dans les principes fondamentaux de l'économie néoclassique, qui repose sur une approche rationnelle des décisions économiques. Selon Solow (1956), cette théorie analyse les choix d'investissement des entreprises en mettant en lumière l'interaction entre les rendements anticipés et le coût du capital. Selon ce cadre, les entreprises ajustent leurs niveaux d'investissement en fonction de la rentabilité attendue des projets. Elles poursuivent leurs investissements tant que les bénéfices escomptés sont supérieurs aux coûts engagés. Toutefois, ce processus est limité par le phénomène des rendements décroissants, où chaque unité supplémentaire de capital investi génère des rendements de plus en plus faibles. Ainsi, l'investissement atteint un point de saturation lorsque la valeur actuelle des rendements anticipés égale celles des coûts, ce qui conduit à l'arrêt des nouvelles initiatives d'investissement.

Ainsi, L'étude de l'impact des fluctuations de la demande globale sur les décisions d'investissement montre que les entreprises adaptent leurs investissements en fonction de la demande, investissant plus lorsque la demande est élevée et moins lorsqu'elle est faible. Une augmentation de la demande stimule les entreprises à accroître leur capacité de production, favorisant ainsi les investissements, tandis qu'une baisse de la demande peut freiner voire maintenir ces investissements. Bien que la théorie néoclassique offre une vision utile des mécanismes sous-jacents à l'investissement, elle présente certaines limites. Elle a tendance à ignorer des facteurs importants comme l'incertitude, les contraintes financières et les imperfections du marché, qui influencent également les décisions d'investissement des entreprises. Malgré ces limites, cette approche permet de mieux comprendre les choix stratégiques d'allocation des ressources par les entreprises (Solow, 1956).

Selon cette approche, les entreprises continueront d'investir tant que les rendements dépassent les coûts. Cependant, en raison des rendements décroissants du capital, les investissements s'arrêteront lorsque la valeur actuelle des rendements égale celle des coûts. En ce sens, le taux de rendement du capital avant impôt est perçu comme un coût du capital, et des taux d'imposition plus bas contribuent à diminuer ce coût, encourageant ainsi l'investissement. Le taux de rendement du capital avant impôt est appréhendé comme un coût du capital, et des taux d'imposition plus bas contribuent à diminuer ce coût, encourageant ainsi l'investissement.

Les recherches de Modigliani et Miller en 1958 ont profondément influencé la compréhension de la fiscalité dans le cadre des décisions d'investissement des entreprises. Selon leur théorie, la fiscalité ne se limite pas seulement à affecter la rentabilité des investissements, mais elle joue également un rôle déterminant dans la structure de capital des entreprises. Autrement dit, les décisions relatives au financement qu'il s'agisse de

dette ou de fonds propres, sont influencées par les considérations fiscales. La fiscalité impacte les coûts associés à ces différentes sources de financement, notamment en influençant la déductibilité des intérêts sur la dette. En conséquence, une entreprise pourrait être incitée à opter pour un financement par emprunt, plutôt que par fonds propres, afin de tirer parti des avantages fiscaux associés à la dette.

Dans le même ordre d'idées, Jorgenson (1963) a enrichi cette dynamique en soulignant que des incitations fiscales, telles que les amortissements accélérés ou les crédits d'impôt à l'investissement, ont pour effet de réduire le coût effectif du capital pour les entreprises. Ces mesures incitatives rendent l'investissement plus attractif, car elles permettent aux entreprises de réduire leur charge fiscale tout en améliorant leurs rendements nets. Cela stimule la demande d'investissements en permettant aux entreprises de récupérer plus rapidement les coûts liés à l'achat d'actifs, rendant ainsi plus lucratifs les projets d'investissement dans un environnement fiscal favorable.

Cependant, une augmentation de la fiscalité peut avoir des effets contraires. Une hausse des impôts génère une pression supplémentaire sur les marges bénéficiaires, ce qui peut rendre l'investissement moins attractif. En effet, une fiscalité plus élevée augmente le coût du capital, ce qui peut nuire à la rentabilité des projets d'investissement. Les entreprises peuvent alors être dissuadées de réaliser de nouveaux investissements ou de financer leur expansion, car les rendements nets seraient insuffisants pour justifier ces investissements face à des coûts d'opportunité plus élevés (Jorgenson, 1963).

Dans ce cadre, la politique fiscale joue un rôle essentiel dans les décisions d'investissement des entreprises, et son impact est particulièrement pertinent lorsqu'elle est intégrée à la théorie néoclassique de l'investissement. En effet, selon cette approche, l'investissement des entreprises dépend de la rentabilité anticipée des projets. Si la fiscalité est perçue comme un facteur réduisant le coût du capital ou les rendements nets, elle peut restreindre la capacité d'investissement des entreprises. En revanche, une politique fiscale plus favorable par exemple, sous forme de crédits d'impôt, d'amortissements accélérés ou d'exonérations fiscales, peut agir comme un puissant incitatif pour les investissements en fonction du coût effectif du capital (Garon et Paquet, 2017). Ce constat s'aligne sur les conclusions de King (1977), qui a souligné que des incitations fiscales bien calibrées peuvent atténuer l'impact des rendements décroissants et favoriser une dynamique d'investissement à long terme.

Les deux perspectives mettent en lumière le rôle de la fiscalité dans les choix et décisions d'investissement, notamment par son effet sur le coût du capital. En 2017, Garon et Paquet mettent en avant que des dispositifs fiscaux avantageux, comme les crédits d'impôt ou les amortissements accélérés contribuent à réduire le coût effectif du capital, favorisant ainsi les investissements. Parallèlement, King souligne que des incitations fiscales bien structurées peuvent atténuer les effets des rendements décroissants et soutenir une dynamique d'investissement pérenne. Ces perspectives convergent pour démontrer l'importance d'une politique fiscale adaptée, susceptible de promouvoir une allocation efficace des ressources.

Il est important de reconnaître que la stabilité et la prévisibilité de l'environnement fiscal sont essentielles pour optimiser son influence sur les décisions des entreprises. Une fiscalité instable ou fréquemment modifiée peut générer de l'incertitude, limitant ainsi les investissements malgré les incitations offertes. Auerbach (1982) a également souligné l'importance de la crédibilité des politiques fiscales, en affirmant que des modifications imprévues ou soudaines de la réglementation peuvent augmenter le coût d'opportunité des investissements, entravant leur mise en œuvre.

En définitive, la théorie néoclassique de l'investissement offre un cadre pertinent pour analyser les choix d'investissement, en mettant l'accent sur des éléments fondamentaux comme la rentabilité, le coût du capital et la fiscalité. Cependant, une analyse approfondie requiert l'intégration de facteurs contextuels, notamment les imperfections du marché et l'incertitude économique, qui influencent les orientations stratégiques des entreprises. Cette approche souligne également la nécessité d'une perspective globale, intégrant les interactions entre la fiscalité, les conditions économiques et les dynamiques d'investissement.

2.4. Le modèle éclectique et l'impact de la fiscalité sur les décisions d'internationalisation des entreprises multinationales

Le modèle éclectique de John Dunning (1980) explique les décisions d'internationalisation des multinationales à travers trois types d'avantages : la propriété, la localisation et l'internalisation. Ce cadre montre que la fiscalité joue un rôle déterminant dans les choix d'implantation des entreprises, notamment grâce à des incitations fiscales et un environnement fiscal compétitif. Ainsi, les États peuvent influencer les flux d'investissements directs étrangers en adoptant des politiques fiscales attractives et cohérentes.

2.4.1. Fiscalité et propriété : un levier stratégique pour l'internationalisation des entreprises

Devereux et Griffith (2003) mettent en évidence le rôle central de la fiscalité dans les choix de localisation des activités de recherche et développement des entreprises multinationales. En particulier, les incitations fiscales ciblant les revenus issus de la propriété intellectuelle, comme les *patent boxes*³, encouragent ces entreprises à s'implanter dans des juridictions offrant une fiscalité avantageuse. Ce type de dispositif leur permet de réduire le coût fiscal de l'innovation, d'accroître la rentabilité de leurs investissements en recherche et développement, et de renforcer leur compétitivité, tout en soutenant une dynamique d'innovation continue.

Quant à Zodrow (2003), la fiscalité des dividendes et des bénéfices réinvestis joue un rôle stratégique majeur dans les décisions des entreprises multinationales. En effet, lorsqu'elles déterminent l'emplacement de leurs activités, elles prennent en compte les régimes fiscaux qui offrent des avantages sur les revenus générés par les dividendes ou les bénéfices réinvestis dans les opérations de l'entreprise. Les pays qui appliquent des taux d'imposition plus faibles sur ces flux financiers sont ainsi plus attractifs pour les investissements étrangers, en particulier dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que la recherche et le développement, l'innovation technologique, et la création de nouveaux produits. Ces incitations fiscales permettent aux multinationales de maximiser la rentabilité de leurs opérations tout en stimulant leur capacité à innover.

Les incitations fiscales, telles que les crédits d'impôt pour l'innovation ou les déductions fiscales pour les investissements en recherche sont essentielles pour préserver et renforcer l'avantage compétitif des entreprises sur le long terme. Ces dispositifs présentent l'innovation et le développement technologique en particulier les coûts associés aux investissements en R&D. Par conséquent, ils permettent aux entreprises de consolider leur position stratégique sur le marché mondial, tout en contribuant au progrès technologique et à la croissance économique des pays où elles opèrent (Hall et Van Reenen, 2000).

Dans cette perspective, Moujahid et al. (2021) affirment que les entreprises privilégient l'investissement direct étranger comme mode d'entrée sur un marché, plutôt que l'exportation ou l'octroi de licences, lorsque les trois catégories d'avantages requis sont simultanément réunies. De leur côté, Tavares-Lehmann et al. (2012) identifient les incitations fiscales comme un élément déterminant parmi les avantages de localisation

³ Permet de réduire les impôts sur les revenus issus de la propriété intellectuelle, ce qui constitue un avantage stratégique pour les entreprises innovantes.

proposés par un pays hôte⁴ pour attirer les IDE. Ces mesures augmentent l'attractivité du territoire en abaissant les taux d'imposition, soit en les rendant inférieurs à ceux en vigueur dans le pays d'origine de l'investisseur, soit en les plaçant en dessous des niveaux pratiqués par des destinations concurrentes.

2.4.2. Fiscalité et localisation territoriale : enjeux pour les investissements directs étrangers

Le pilier des avantages de localisation du modèle éclectique met en évidence l'importance des caractéristiques propres à une région ou un pays dans le choix d'implantation d'une entreprise. En effet, les entreprises multinationales dans leur stratégie d'internationalisation, sont souvent attirées par des politiques fiscales attractives telles que des taux d'imposition réduits, des zones franches ou des incitations fiscales sectorielles. Ces incitations sont des éléments stratégiques qui permettent aux pays d'attirer des IDE et par conséquent, de renforcer leur avantage compétitif sur la scène internationale. Par exemple, des régimes d'imposition fiscaux attractifs, comme ceux observés dans certaines régions d'Europe de l'Est ou d'Asie du Sud-Est, permettent aux multinationales de réduire leurs coûts d'exploitation tout en maximisant leurs profits (Baldwin, 1989).

La stabilité et la clarté des règles fiscales sont des éléments essentiels pour les investisseurs, car elles offrent un cadre fiable pour prendre des décisions d'investissement. Devereux et Griffith (1998) montrent que les multinationales examinent les différences fiscales entre les pays et adaptent leurs choix de localisation pour réduire leurs coûts et augmenter leurs profits. Selon eux, des systèmes fiscaux compétitifs influencent fortement le choix des lieux de production. Par ailleurs, la stabilité et la prévisibilité des politiques fiscales sont cruciales pour permettre une bonne planification des investissements sur le long terme. Ainsi, la fiscalité constitue un outil stratégique important pour attirer les investissements directs étrangers et renforcer la compétitivité des pays qui adoptent des politiques fiscales attractives.

Cette analyse démontre qu'une fiscalité favorable ne se limite pas seulement à la réduction des charges fiscales, mais elle crée également un environnement propice à une planification stratégique stable et prévisible renforçant la compétitivité des entreprises à l'échelle mondiale.

2.4.3. Fiscalité et internalisation : un levier pour l'optimisation des opérations multinationales

Selon Grubert et Slemrod (1998), les avantages d'internalisation concernent les bénéfices qu'une entreprise obtient en gardant certaines activités en interne, comme la gestion des prix de transfert ou l'intégration verticale. Les différences de fiscalité entre pays poussent les multinationales à internaliser ces fonctions pour mieux organiser leur structure fiscale et réduire les coûts liés à l'externalisation. Ces entreprises utilisent aussi des stratégies de déplacement des revenus vers des pays où les impôts sont plus faibles afin de payer moins d'impôts, comme l'a montré Hines (1999). Ainsi, la fiscalité devient un levier important pour optimiser les opérations internationales et augmenter la rentabilité globale. En internalisant ces activités, les entreprises diminuent leurs coûts de transaction, limitent les risques liés aux tiers, et gardent un meilleur contrôle sur leurs flux financiers. La gestion des prix de transfert est un exemple clé, permettant de déplacer des bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité tout en respectant les règles fiscales internationales, ce qui renforce l'efficacité de cette stratégie.

⁴ En économie, les pays hôtes sont ceux dans lesquels une entreprise étrangère choisit d'implanter ses activités (usine, filiale, siège régional, etc.).

Le modèle éclectique souligne que la fiscalité influence fortement les décisions d'internationalisation des multinationales, la stabilité et la clarté des régimes fiscaux préférentiels jouent un rôle clé dans le choix des sites d'implantation, ainsi les stratégies d'internalisation à travers la gestion des prix de transfert, permettant d'optimiser la structure fiscale globale et la maîtrise des risques. Cette analyse montre que la fiscalité est un levier stratégique majeur pour les multinationales et les États dans un contexte de concurrence mondiale.

3. L'IMPACT DES POLITIQUES FISCALES SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE : UNE ANALYSE THEORIQUE

L'analyse théorique des effets des politiques fiscales sur la croissance économique s'articule autour de trois approches fondamentales. Premièrement, la théorie de la fiscalité optimale. Deuxièmement, la théorie des jeux. Enfin, la fiscalité stratégique. Ces théories offrent un cadre d'analyse pour comprendre les multiples dimensions par lesquelles la fiscalité impacte la dynamique économique.

3.1. Théorie de l'impact de la fiscalité optimale sur la croissance économique et le bien-être social

Quant à la théorie de la fiscalité optimale, formulée par James Mirlees (1971), « *l'impôt optimal est celui qui permet de rendre le bien-être social le plus élevé possible* ». Cette approche, d'inspiration welfariste dépasse les concepts traditionnels de « capacité de payer » et vise à maximiser le bien-être collectif. Kaplow (2011) souligne que cette théorie a été largement retenue en raison de ses fondements éthiques solides. Ainsi, pour un niveau donné de recettes fiscales, l'objectif normatif est de maximiser une fonction de bien-être collectif, prenant en compte le niveau d'utilité perçue par chaque individu. A cet égard, une politique fiscale optimale doit alors être conçue pour maximiser à la fois les utilités individuelles et les préférences collectives, en tenant compte des inégalités et en utilisant la fiscalité pour corriger la répartition primaire des revenus. En conséquence, l'architecture du système fiscal devrait faire en sorte que les prélèvements effectués soient proportionnels au niveau de bien-être des individus (Garon et Paquet, 2017). Par conséquent, l'efficacité fiscale repose sur la capacité de la politique fiscale de l'État à maximiser et optimiser la fonction de bien-être.

Selon Brito (2018), la théorie de la fiscalité optimale repose sur une perspective utilitariste, selon laquelle le système fiscal doit être conçu de manière à maximiser le bien-être collectif. Cette approche cherche à trouver un équilibre entre deux objectifs souvent perçus comme contradictoires : la redistribution des richesses et le maintien de l'efficacité économique. Contrairement aux théories classiques qui fondent l'imposition principalement sur la capacité contributive des individus, la fiscalité optimale tient compte à la fois des inégalités de revenus et des différences de bien-être entre les citoyens.

L'objectif central est d'ajuster les prélèvements fiscaux de manière à réduire les inégalités sociales, tout en évitant de décourager les comportements productifs comme le travail, l'épargne ou l'investissement. Cela signifie que le système fiscal doit être progressif, mais sans devenir excessivement pénalisant pour les agents économiques. Il s'agit ainsi d'un compromis entre justice sociale et performance économique et fiscale où l'impôt n'est pas seulement un outil de financement de l'État, mais également un levier pour améliorer la cohésion sociale et encourager une croissance plus inclusive.

Un des éléments centraux de cette théorie réside dans un accord entre l'efficacité économique et l'équité. En effet, bien que l'État puisse utiliser la fiscalité pour redistribuer les richesses et favoriser le bien-être social, il doit également prendre en compte les répercussions des impôts sur les incitations à la production et au

travail. Par exemple, si le taux de l'impôt sur le revenu est trop élevé cela peut décourager les efforts des travailleurs à revenus plus élevés ou des individus à forte capacité productive, ce qui pourrait alors nuire à la performance économique globale (Alj et Ourahma, 2022).

Les travaux de Diamond (1998) et Mirrlees (1971), ont approfondi cette question en étudiant les effets des taux marginaux d'imposition sur les différents niveaux de revenu. Selon leurs conclusions, le taux d'imposition marginal optimal devrait être nul pour les revenus les plus élevés afin d'éviter de décourager les efforts productifs des individus les plus performants, tout en favorisant une redistribution plus progressive pour ceux aux revenus plus faibles. L'objectif de cette perspective est d'optimiser la fiscalité de manière à réduire les distorsions économiques et sociaux afin d'assurer une efficacité maximale tout en poursuivant des objectifs d'équité.

Dans l'application pratique, cette théorie implique une double exigence dans la conception des politiques fiscales : celle de concilier redistribution des ressources et efficacité économique. En effet, elle repose sur l'idée que le système fiscal ne doit pas se limiter à sa fonction budgétaire, mais qu'il doit également jouer un rôle actif dans la structuration des équilibres économiques et sociaux. Cela suppose une architecture fiscale capable de corriger les inégalités tout en maintenant des incitations favorables à l'investissement, à la consommation productive et à la création de richesses.

L'équilibre entre équité et efficacité constitue un défi majeur dans la théorie fiscale moderne. Une fiscalité trop redistributive peut désinciter les agents à produire ou investir, tandis qu'un système trop tourné vers l'efficacité risque d'aggraver les inégalités sociales. C'est pourquoi les économistes insistent sur la nécessité d'une fiscalité différenciée, fondée sur la capacité contributive, permettant d'ajuster la pression fiscale selon les revenus et les contextes économiques. Cette différenciation permet de minimiser les distorsions économiques tout en renforçant la justice fiscale.

Cette réflexion prend une dimension stratégique dans les débats contemporains sur la réforme fiscale. Elle soulève des enjeux complexes liés à l'optimisation de l'allocation des ressources publiques, à la légitimité sociale des prélèvements obligatoires, et à la soutenabilité des modèles de croissance dans un environnement marqué par la mondialisation et les pressions concurrentielles. Ainsi, la fiscalité devient un levier d'arbitrage entre objectifs parfois contradictoires, où chaque décision en matière de politique fiscale peut entraîner des répercussions importantes sur la cohésion sociale et le développement économique.

3.2. Théorie des jeux et conformité fiscale entre l'administration fiscale et les contribuables

La théorie des jeux, développée par Von Neumann et Morgenstern⁵ dans *The Theory of Games and Economic Behavior* (1944), a connu un large développement. Appliquée au domaine fiscal, elle permet d'analyser les comportements de l'administration fiscale et des entreprises face à l'impôt. Cette théorie modélise les relations entre les différents acteurs sous forme de jeu, où chaque décision d'un acteur (joueur 1) impacte celle de l'autre (joueur 2).

Au fil du temps, de nouvelles avancées théoriques ont permis d'approfondir la compréhension et l'analyse des résultats de la théorie des jeux. Selon Schmidt (2001), « ce n'est qu'avec l'introduction de l'équilibre de

⁵ John Von Neumann et Oskar Morgenstern sont les pionniers de l'application de la théorie des jeux à l'économie. C'est en 1928 que Von Neumann a élaboré cette théorie, en formulant le théorème du minimax.

Nash⁶ et de son modèle de négociation que les économistes ont commencé à considérer la théorie des jeux comme une véritable discipline ».

Graetz et al. (1986) ont été les pionniers dans l'application de la théorie des jeux à l'analyse des comportements du contribuable et de l'administration fiscale. Ils considèrent la non-conformité fiscale comme un système d'interaction entre les acteurs concernés. Ils intègrent l'« *autorité fiscale* » comme un acteur pivot dans le cadre de cette théorie. En conséquence, l'administration fiscale prend des décisions de contrôle en réponse aux déclarations faites par le contribuable. Les résultats de cette interaction entre l'entreprise et /ou contribuable et l'autorité fiscale dépendent des niveaux de contrôle de la non-conformité et des ajustements fiscaux effectués.

Dans ce modèle, les auteurs affirment que l'administration fiscale vise à maximiser les recettes de l'État tout en considérant les revenus réels déclarés par les contribuables comme incertains. Ils postulent également que les revenus générés par le contrôle d'un contribuable stratégique doivent être supérieurs aux coûts de contrôle. Par conséquent, même si l'administration fiscale parvient à identifier un contribuable stratégique, elle ne procédera pas nécessairement à un contrôle si les coûts associés à cette démarche sont plus élevés que les revenus attendus (Tilila, 2019).

La théorie des jeux dépasse la simple modélisation des contrôles fiscaux en abordant également les mécanismes de dissuasion, tels que les sanctions pécuniaires et les incitations à la conformité. L'objectif est de créer un cadre où la probabilité de détection et le coût des sanctions rendent la non-conformité économiquement pénalisante pour les contribuables. En outre, les récentes avancées dans les jeux répétés et dynamiques ont permis d'approfondir la compréhension des interactions à long terme entre les acteurs fiscaux. Ces modèles révèlent que la transparence et la prévisibilité des politiques fiscales favorisent une coopération stable entre l'administration fiscale et les contribuables, incitant ces derniers à se conformer de manière volontaire. Cela permet de réduire les coûts de contrôle et d'améliorer l'efficacité du système fiscal dans son ensemble (Allingham et Sandmo, 1972).

Quant à Baird et al (1998), un autre facteur important dans cette réflexion est la notion de réputation. D'après théorie des jeux, les actions passées influencent directement les choix futurs. Dans un cadre juridique, la réputation d'une institution comme l'administration fiscale occupe une place déterminante dans la formation des comportements à long terme des contribuables. Lorsqu'une administration est perçue comme compétente dans la détection des inexactitudes et l'application des sanctions, cela envoie un signal fort aux contribuables, ce qui renforce leur incitation à se conformer aux règles mises en vigueur. Cette dynamique nécessite ainsi non seulement d'augmenter la probabilité de détection des fraudes, mais également d'assurer que les sanctions imposées soient suffisamment dissuasives pour neutraliser les tentations de fraude.

Dans le cadre de l'optimisation de la gestion fiscale, il est essentiel d'examiner comment les relations entre l'administration fiscale et les contribuables peuvent être orientées pour promouvoir la conformité volontaire. La transparence et la stabilité des politiques fiscales jouent un rôle fondamental facilitant cette coopération, en incitant les contribuables à respecter leurs droits et obligations. Par ailleurs, la théorie des jeux traite de l'asymétrie d'information, où les contribuables détiennent souvent une meilleure connaissance de leurs revenus réels que l'administration fiscale. Les travaux de Fudenberg et Tirole, (1991) ont permis de

⁶ Chaque joueur choisit la meilleure stratégie possible pour lui, compte tenu des stratégies choisies par les autres joueurs.

développer des mécanismes incitatifs favorisant la divulgation volontaire d'informations exactes ce qui améliore l'efficacité du système fiscal.

Dans ce contexte, cette théorie offre une approche analytique pertinente pour examiner les stratégies des deux acteurs clés : l'administration fiscale et les contribuables. Pour l'administration, il s'agit de définir un niveau de contrôle optimal qui incite les contribuables à respecter leurs obligations fiscales, tout en évitant de consacrer des ressources excessives. De leur côté, les contribuables évaluent les coûts et les avantages de la non-conformité en fonction de la probabilité de contrôle et des sanctions encourues. Si le coût de la fraude semble inférieur à celui de la conformité, certains contribuables seront tentés de sous-déclarer leurs revenus.

En résumé, dans le cadre de l'interaction entre l'administration fiscale et le contribuable lors d'un contrôle, l'enjeu principal réside dans la capacité de l'administration à optimiser la collecte des recettes fiscales. Cela implique non seulement de maximiser les recettes fiscales, mais aussi de tenir compte des coûts associés aux opérations de contrôle.

3.3. Théorie de la fiscalité stratégique dans le cadre de la croissance endogène

Le rôle primordial d'un système fiscal est de mobiliser les ressources financières nécessaires au financement des dépenses publiques garantissant ainsi le bon fonctionnement de l'État. Toutefois, son efficacité ne se limite pas à la collecte des fonds, mais elle repose également sur sa capacité à minimiser les impacts négatifs, tels que les distorsions des incitations économiques ou l'aggravation des inégalités, notamment sociales (Musgrave, 1959).

La théorie de la croissance endogène a été développée pour surmonter les limites des modèles de croissance exogène en intégrant des facteurs structurels et institutionnels comme des moteurs internes de la croissance économique. À la différence des approches classiques, elle souligne l'importance des politiques publiques, notamment fiscales dans l'accumulation du capital humain, l'innovation technologique et le développement des infrastructures. Ces facteurs ne sont pas seulement des conséquences de la croissance mais aussi les leviers à long terme (Romer, 1986 ; Lucas, 1988).

Ainsi, elle souligne que l'allocation des ressources fiscales vers des investissements publics stratégiques, comme l'éducation, la santé, la justice et les infrastructures, peut considérablement accroître la productivité de l'économie nationale. Ces investissements participent à l'accumulation de capital physique, mais aussi le développement du capital humain qui est un facteur essentiel pour stimuler l'innovation et préserver la compétitivité à moyen long terme. En ce sens, les recettes fiscales doivent être considérées non seulement comme des prélèvements, mais aussi comme des piliers de redistribution destinés à renforcer les bases productives de la société.

Cependant, l'impact de la fiscalité sur la croissance économique ne suivent pas une relation linéaire et uniforme. D'après Scully (2003), ce lien est étroitement lié à la manière dont les fonds collectés sont gérés et alloués. Une politique fiscale bien structurée et orientée vers des investissements publics productifs peut favoriser une dynamique de croissance économique. En revanche, une gestion inefficace ou une mauvaise utilisation des ressources publiques risque de ralentir cette dynamique en engendrant des déséquilibres macroéconomiques.

Selon Salhi et Echaoui (2020), l'efficacité d'un système fiscal repose sur sa capacité à établir un équilibre entre les prélèvements fiscaux nécessaires et les besoins de financement des dépenses publiques. Un tel équilibre est crucial pour éviter les distorsions économiques susceptibles de freiner la croissance. En effet, un taux d'imposition trop élevé peut alourdir le fardeau fiscal et décourager les investissements ainsi que l'innovation. Cela peut entraîner une diminution de la compétitivité et de la productivité. De plus, une fiscalité excessive peut constituer un obstacle à l'entrepreneuriat en créant un environnement contraignant, limitant ainsi la création de nouvelles entreprises et ralentissant l'expansion des entreprises existantes. Face à des coûts de production élevés et à une rentabilité réduite, les entrepreneurs peuvent être poussés à réduire leurs activités ou à se tourner vers des marchés informels ou des juridictions où la fiscalité est plus favorable.

D'un autre côté, une fiscalité trop faible présente des risques tout aussi importants. Si les recettes fiscales ne sont pas suffisantes pour combler les besoins de l'État cela peut entraîner un sous-financement structurel. Ce manque de ressources dans des secteurs clés fragilise non seulement la qualité des services publics, mais influence également les fondations du développement économique. En effet, Sans infrastructure adéquate et services publics efficaces, la productivité de l'économie peut être gravement affectée, entravant ainsi la croissance durable et inclusive. De plus, un faible niveau de fiscalité peut également nuire à l'instauration de mécanismes de redistribution efficaces, augmentant ainsi les inégalités sociales et exacerbant les tensions socio-économiques.

Ainsi, un système fiscal efficace doit équilibrer les prélèvements fiscaux de manière à garantir le financement des dépenses publiques sans décourager l'initiative privée. Cela nécessite une gestion précise des taux d'imposition et des politiques fiscales ciblées garantissant une répartition équitable des ressources tout en soutenant un environnement favorable à l'innovation à l'entrepreneuriat et à la compétitivité (Salhi et Echaoui, 2020).

À cet égard, l'analyse contemporaine de la fiscalité, inscrite dans le cadre de la théorie de la croissance endogène, met en lumière la nécessité de réformes structurelles visant à renforcer son efficacité. Ces réformes incluent notamment la simplification des systèmes fiscaux, la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le renforcement de la transparence budgétaire. Ces initiatives sont essentielles pour créer un climat de confiance, condition nécessaire pour une participation économique accrue et diminuer les coûts de formalisation des activités économiques.

En somme, la théorie de la croissance endogène place la fiscalité au cœur du développement durable et inclusif, la considérant comme un levier stratégique essentiel. Son efficacité dépend de sa capacité à allouer les ressources nationales de manière orientées vers des secteurs clés, tout en minimisant les impacts négatifs sur les comportements économiques. Un système fiscal bien structuré ne se contente pas de financer l'État, mais agit également comme un moteur essentiel de la croissance à long terme. En orientant les investissements publics de manière ciblée, la fiscalité contribue à accroître la productivité, favoriser l'accumulation du capital humain et physique et renforcer la compétitivité de l'économie. Ainsi, une fiscalité optimisée est un levier déterminant pour garantir une croissance durable, réduire les inégalités économiques et maintenir la stabilité macroéconomique. Le tableau suivant synthétise les principales théories mobilisées dans cet article, en mettant en évidence leurs fondements, leurs effets sur l'investissement et la croissance, ainsi que les limites inhérentes à chacune.

Tableau 1. Théories fiscales, fondements, effets et limites

Théories fiscales	Fondements théoriques	Effets sur l'investissement	Effets sur la croissance	Limites
Croissance fiscale	Concurrence entre Etats pour attirer les IDE ⁷ à travers des taux réduits et des incitations fiscales.	-Augmente l'attractivité à court terme ; - Dynamisation des flux d'IDE.	Croissance à court terme possible, mais risques de déséquilibres budgétaires à long terme.	- Réduction durable des recettes publiques ; - Inégalités entre pays.
Arbitrage du Capital	Mobilisation des capitaux vers les juridictions offrant une fiscalité plus avantageuse et des rendements nets supérieurs.	- Orientation des IDE vers les pays à fiscalité avantageuse.	Croissance inégale, concentrée dans les pays attractifs.	- Volatilité des flux financiers ; -Déséquilibres fiscaux globaux ; - Pressions sur les recettes fiscale.
Théorie Néoclassique	L'investissement dépend du rendement net après impôt et du coût du capital.	- Baisse des taux d'imposition accroît l'investissement privé à court terme.	Croissance économique potentielle si les investissements sont dirigés vers des secteurs productifs.	- Hypothèse de marchés parfaits souvent irréaliste ; - Effets inégaux selon les secteurs.
Modèle Éclectique	Avantages de propriété, localisation et internalisation.	-La fiscalité constitue un facteur déterminant dans le choix de la localisation des multinationales.	Une croissance est possible si les IDE s'accompagnent de transferts technologiques, de création d'emplois et d'effets positifs sur l'économie locale.	Risque de concentration des bénéfices au profit des entreprises étrangères, sans effets réels sur l'économie locale.
Fiscalité Optimale	Vise la maximisation du bien-être social en trouvant un équilibre	-Effets indirects via un environnement	Croissance économique inclusive si les	Difficulté à concilier équité sociale et maintien

⁷ Investissements Directs à l'Étranger.

	entre équité et efficacité économique.	fiscal stable, transparent et prévisible.	mécanismes de redistribution sont bien conçus et appliqués.	des incitations à l'investissement et à la production.
Théorie des Jeux	Analyse des interactions stratégiques entre contribuables et administration fiscale, où chaque partie anticipe les réactions de l'autre.	Une conformité fiscale accrue réduit les risques et améliore la confiance des investisseurs.	Croissance économique soutenue par un climat de transparence et de confiance mutuelle.	Coûts de contrôle élevés avec un risque de fraude persistante.
Croissance Endogène	Rôle des dépenses publiques productives (éducation, R&D, infrastructures).	Investissement public stimule l'investissement privé complémentaire.	Croissance durable alimentée par l'accumulation de capital humain, l'innovation technologique et les rendements croissants d'échelle.	Risque de mauvaise allocation des fonds publics, pouvant limiter les effets escomptés.

Source : Élaboré par nos soins.

4. CONCLUSION

La fiscalité ne se limite pas à un simple outil de collecte de ressources, elle constitue un levier stratégique essentiel, à la fois politique, économique et social. Les différentes théories abordées qu'elles s'intéressent à l'investissement ou à la croissance économique, s'accordent sur un point fondamental. Ce dispositif influence profondément les comportements économiques, qu'il s'agisse des choix d'implantation des entreprises, des décisions d'épargne ou des dynamiques de croissance à long terme.

L'analyse développée à travers les deux axes a permis de mettre en lumière les tensions constantes qui traversent les objectifs assignés à l'impôt. Il s'agit notamment de concilier efficacité économique et justice sociale, préserver l'attractivité territoriale tout en évitant une concurrence fiscale préjudiciable, ou encore encourager l'investissement sans compromettre l'équilibre des finances publiques. Ces enjeux, bien que connus depuis longtemps, prennent une dimension accrue dans un contexte de mondialisation où les stratégies d'optimisation fiscale sont de plus en plus sophistiquées.

Toutefois, il convient aussi de souligner les limites de cette analyse théorique. Si elle apporte un cadre utile pour comprendre les mécanismes fiscaux, elle reste souvent insuffisamment validée par des données empiriques, ce qui limite son application directe aux situations concrètes.

Dans ce contexte, plusieurs pistes de recherche méritent d'être approfondies. D'une part, l'intégration des apports récents de l'économie comportementale et des modèles dynamiques pourrait enrichir la compréhension des effets de ce système fiscal sur les comportements des agents économiques. D'autre part, les évolutions récentes, notamment l'émergence de nouvelles formes de fiscalité environnementale et numérique, invitent à revisiter les fondements théoriques classiques, souvent construits dans un contexte industriel désormais dépassé.

Enfin, la fiscalité évolue en permanence, entre exigences d'efficacité, de justice et de souveraineté. La théorie en tant qu'outil d'analyse doit accompagner ces mutations en offrant des cadres conceptuels et théoriques solides et adaptables, capables de guider l'action publique et privée dans un monde de plus en plus interdépendant.

BIBLIOGRAPHIE

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of public economics*, 1(3-4), 323-338.
- Auerbach, A. J. (1982). *Taxation, corporate financial policy and the cost of capital* (No. w1026). National Bureau of Economic Research.
- Baird, D. G., Gertner, R. H., & Picker, R. C. (1998). *Game theory and the law*. Harvard University Press.
- Baldwin, R. E. (1989). The political economy of trade policy. *Journal of economic perspectives*, 3(4), 119-135.
- Baldwin, RE (2006). Mondialisation : le grand dégroupage (s).
- Bouchra, A. L. J., & Ourahma, A. (2022). L'efficacité de l'impôt sur le revenu dans le système fiscal marocain. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 6(4).
- Devereux, M. P., & Griffith, R. (1998). Taxes and the Location of Production: Evidence from a Panel of US Multinationals. *Journal of public Economics*, 68(3), 335-367.
- Devereux, M. P., & Griffith, R. (2003). Evaluating tax policy for location decisions. *International tax and public finance*, 10, 107-126.
- Diamond, P. A. (1998). Optimal income taxation: an example with a U-shaped pattern of optimal marginal tax rates. *American Economic Review*, 83-95.
- Dunning, J. H. (1980). Toward an eclectic theory of international production: Some empirical tests. *Journal of International Business Studies*, 11(1), 9-31.
- Fudenberg, D., et Tirole, J. (1991). Jeux répétés. *Théorie des jeux*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 150.
- Garon, J. D., & Paquet, A. (2017). Les enjeux d'efficience et la fiscalité. *L'Actualité économique*, 93(3), 297-337.
- Gravelle, J. G. (2009). Tax havens: International tax avoidance and evasion. *National Tax Journal*, 62(4), 727-753.
- Grubert, H. (2003). Intangible income, intercompany transactions, income shifting, and the choice of location. *National Tax Journal*, 56(1), 221-242.
- Grubert, H., & Slemrod, J. (1998). The effect of taxes on investment and income shifting to Puerto Rico. *Review of Economics and Statistics*, 80(3), 365-373.
- Guziejewska, B., Grabowski, W., & Bryndziak, S. (2014). Tax competition strategies in corporate income tax-the case of EU countries. *Business & Economic Horizons*, 10(4).

-
- Hall, B., & Van Reenen, J. (2000). How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence. *Research policy*, 29(4-5), 449-469.
- Herschtel, M. L., & Euzéby, A. (1990). *Finances publiques : une approche économique*. Dunod.
- Hines Jr, J. R. (1999). Lessons from behavioral responses to international taxation. *National tax journal*, 52(2), 305-322.
- Jorgenson, D. W. (1963). Capital theory and investment behavior. *The American economic review*, 53(2), 247-259.
- Kaplow, L. (2011). *Théorie de la fiscalité et économie publique*. Presses universitaires de Princeton.
- Keen, M., & Konrad, K. A. (2013). The theory of international tax competition and coordination. *Handbook of public economics*, 5, 257-328.
- King, M. A. (1977). Public policy and the corporation.
- Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of monetary economics*, 22(1), 3-42.
- Mayer, S. (2016). Étude des obstacles à l'équité et à l'efficacité du système fiscal français (Doctoral dissertation, Paris 2).
- Mirrlees, J. A. (1971). An exploration in the theory of optimum income taxation. *The review of economic studies*, 38(2), 175-208.
- Modigliani, F. et Miller, M.H. 1958. « The cost of capital, corporation finance and the theory of investment ». *American Economic Review* vol.48. juin 1958. pp. 261- 297.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: a study in public economy* (Vol. 658). New York : McGraw-Hill.
- Nouala, j., & Hasnaoui, r. (2024). La politique d'incitation fiscale à l'investissement : Revue de littérature systématique. *Alternatives Managériales Economiques*, 6(2), 488-508.
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of political economy*, 94(5), 1002-1037.
- Salhi, S. E., & Echaoui, A. (2020). La mobilisation fiscale à l'épreuve de l'équité fiscale au Maroc : Une Approche économétrique des effets socioéconomiques et démographiques. *Repères et Perspectives Economiques*, 4(1).
- Schmidt, D. R. (2001). The prospects of taxpayer agreement with aggressive tax advice. *Journal of Economic Psychology*, 22(2), 157-172.
- Scully, G. W. (2003). Optimal taxation, economic growth and income inequality. *Public choice*, 115(3), 299-312.

Shah, A., & Slemrod, J. (1991). Do taxes matter for foreign direct investment?. *The World Bank Economic Review*, 5(3), 473-491.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The quarterly journal of economics*, 70(1), 65-94.

Tilila, T. A. J. (2019). L'analyse du «jeu fiscal» entre l'administration fiscale et l'entreprise: Modélisation du jeu dans le contexte marocain. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 2(1).

Van Parys, S. (2012). The effectiveness of tax incentives in attracting investment: evidence from developing countries. *Reflets et perspectives de la vie économique*, (3), 129-141.

Wilson, J. D., & Wildasin, D. E. (2004). Capital tax competition: Bane or boon. *Journal of Public Economics*, 88(6), 1065-1091.

Yelpaala, K. (1985). In Search of Effective Policies for Foreign Direct Investment: Alternatives to Tax Incentive Policies. *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 7, 208.

Zodrow, G. R. (2003). Tax competition and tax coordination in the European Union. *International tax and public finance*, 10, 651-67.

Zodrow, G. R., & Mieszkowski, P. (1986). Pigou, Tiebout, property taxation, and the underprovision of local public goods. *Journal of urban economics*, 19(3), 356-370.